

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Султанов Азиз Абралович,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
 Академияси мустақил изланувчиси
 E-mail: Aziz1978@gmail.com

**ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ
 ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ҲАМКОРЛИК: АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР**

For citation: Sultanov Aziz Abralovich. COOPERATION IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES TO ENSURE PUBLIC ORDER: SOME COMMENTS. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 21-27

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572290>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этишда ҳамкорликнинг ҳуқуқий ва ташкилий асослари илмий таҳлил қилиниб, соҳани назарий ва амалий жиҳатдан такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган. Шунингдек, ушбу соҳада амалга оширилаётган ислохотларнинг натижалари илмий таҳлил қилиниб унинг жамият ҳаётида тутган ўрни, ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этишдаги ҳамкорлик шакллари, принциплари ҳамда ўзига хос жиҳатлари бўйича фикр ҳамда мулоҳазалар билдириб ўтилган.

Калит сўзлар: жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ички ишлар органлари, ҳамкорлик шакллари, ўзаро ҳамкорликнинг турлари, ҳуқуқий таъминлаш, ташкилий асослар.

Султанов Азиз Абралович,
 Самостоятельный соискатель Академии
 Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
 E-mail: Aziz1978@gmail.com

**СОТРУДНИЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
 ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА:
 НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ**

АННОТАЦИЯ

В статье научно анализируются правовые и организационные основы сотрудничества в организации деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка, даются предложения и рекомендации по совершенствованию этой сферы в теоретическом и практическом плане. Также были научно проанализированы результаты реформ, проводимых в этой сфере, высказаны мнения и комментарии, о ее роли в жизни общества, формах

сотрудничества органов внутренних дел в организации деятельности по обеспечению общественного порядка, принципы и конкретные аспекты.

Ключевые слова: обеспечение общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, органы внутренних дел, формы сотрудничества, виды взаимного сотрудничества, правовое обеспечение, организационные основы.

Sultanov Aziz Abralovich,

Independent researcher of Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

E-mail: Aziz1978@gmail.com

COOPERATION IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES TO ENSURE PUBLIC ORDER: SOME COMMENTS

ANNOTATION

The article scientifically analyzes the legal and organizational foundations of cooperation in organizing the activities of internal affairs bodies to ensure public order and provides proposals and recommendations for improving this area in theoretical and practical terms. The results of reforms carried out in this area were also scientifically analyzed, opinions and comments were expressed on its role in the life of society, forms of cooperation between internal affairs bodies in organizing activities to ensure public order, principles and specific aspects.

Keywords: protection of public order, ensuring public safety, internal affairs bodies, forms of cooperation, types of mutual cooperation, legal support, organizational foundations.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат тартибини маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Сўнгги йилларда ички ишлар органларини чинакам халқчил тузилмага айлантириш, аҳоли учун барча шаҳар ва қишлоқларда хавфсиз яшаш ва меҳнат шароитини яратиш мақсадида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Энг қуйи бўғиндаги вазият ва муаммоларни чуқур ўрганиш асосида ҳар қайси маҳаллани жиноятдан холи ҳудудга айлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бу борада Президентимиз таъкидлаганларидек, “Биз Янги Ўзбекистон шароитида “Барча ислохот ва ўзгаришлар – инсон қадрини юксалтириш учун” деган эзгу тамойилга содиқ қолган ҳолда, шу йўлда бошлаган ишларимизни янги босқичга кўтаришимиз зарур. Бу борада ўтган даврда жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида яратилган мустаҳкам ҳуқуқий базага таянамиз” [1].

Дарҳақиқат, Президентимизнинг ташаббуси ва раҳбарлиги остида сўнгги йилларда қабул қилинган қонун ҳужжатлари асосида ички ишлар органларининг барча соҳалари қатори жамоат тартибини сақлаш фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган салмоқли ишлар амалга оширилди. Жумладан, жамоат тартибини сақлаш фаолиятига замонавий иш услублари ва рақамли технологияларни жорий этиш, аҳолига хизмат кўрсатиш ҳамда ҳамкорлик масалалари, шунингдек, шахсий таркиб билан маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш бу борадаги тизимли ишларнинг муҳим йўналишларидан бири бўлди. Шунингдек, ҳудудларда жиноятчилик аҳолидан келиб чиқиб, ҳар бир туман, шаҳар ва маҳаллаларни тоифаларга ажратиш ҳамда ҳокимликлар, секторлар ва жамоатчилик билан ҳамкорликда “жиноят ўчоқлари”ни бартараф этиш учун барча зарур куч ва воситаларни жалб қилиш белгиланди [3].

Бир сўз билан айтганда, ўтган давр мобайнида мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни “Халқ манфаатларига хизмат қилиш” тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди [7, 349 б].

Маълумки, ҳар қандай давлат органи бошқа тузилмалар билан ҳамкорликни ташкил қилмасдан туриб, ички имкониятлари доирасида ўз фаолиятининг самарадорлигини

таъминлай олмайди. Жумладан, ички ишлар органлари жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари ҳам ўз зиммасига юклатилган вазифаларни амалга оширишда таркибий тизимга кирувчи тармоқ хизматлари, бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари, давлат ва жамоат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик қилади [8,175 б].

Маълумки, жамоат хавфсизлигини самарали таъминлашнинг асосий шартларидан бири, ушбу фаолиятга жалб этилган барча турдаги куч ва воситалари, бошқа давлат органлари ва жамоатчиликнинг ўзаро ҳамкорликни таъминлаш ҳисобланади [9, 21 б].

Маълумки, ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ўзаро ҳамкорликда ташкил этиш масалалари қонун ҳужжатларида мустаҳкамланган. Хусусан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, ички ишлар органлари ўз фаолиятини очиқ ва шаффоф тарзда, давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, бошқа ташкилотлар ва фуқаролар, шунингдек оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда амалга ошириши белгиланган [2].

Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонун бу борада муҳим ҳуқуқий асос бўлиб ҳисобланади. Ушбу қонун асосида қабул қилинган қонун ости ҳужжатларда яъни Президент фармон, қарор ва фармойиш, Вазирлар Маҳкамасининг қарори ҳамда идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва қўшма қарорларда ушбу йўналишда ҳамкорликнинг ташкилий асослари белгиланган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005 сон (2017 йил 10 апрель) фармони жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини ҳуқуқий тартибга соладиган муҳим ҳужжатдир. Фармонда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш субъектларининг вазифалари, функциялари ва жавобгарлигини аниқ чегаралаш, ўзаро ҳамкорлик механизмлари, такрорланувчи ва долзарблигини йўқотган ваколатларни чиқариб ташлаш, бўлинмаларнинг тезкорлиги ва самарадорлигини таъминловчи моддий-техник таъминоти даражасини мустаҳкамлаш, замонавий илмий-техник воситалар ва ахборот-коммуникация технологиялари, шу жумладан давлат хизматлари сифатини яхшилаш назарда тутилди.

Мазкур фармон ижроси доирасида қабул қилинган ҳамда ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этишда ҳамкорлик масалаларини ҳуқуқий тартибга солишда асосий ўрин тутадиган куйидаги муҳим ҳужжатлар – Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тошкент шаҳрида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-3528-сон (2018 йил 14 февраль), “Тошкент шаҳрида жамоат тартибини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3786-сон (2018 йил 19 июнь) ва “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4075-сон (2018 йил 24 декабрь) қарорлари мамлакатимиз пойтахти – Тошкент шаҳрида ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш бўлинмалари фаолиятини самарали ташкил этиш, улар фаолиятига илғор иш усуллари ва замонавий технологияларни кенг жорий этишда алоҳида аҳамият касб этди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тошкент вилоятида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари куч ва воситаларини бошқаришнинг сифат жиҳатдан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-4343-сон (2019 йил 29 май) қарори Тошкент вилоятида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг сифат жиҳатдан янги босқичга ўтиш, шунингдек, ички ишлар ва Миллий гвардия органлари жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг куч ва воситаларини назорат қилиш ва бошқаришнинг самарали тизимини жорий этишда муҳим аҳамият касб этди.

Хусусан, мазкур қарорга мувофиқ, Тошкент вилояти ички ишлар органлари жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш бўлинмалари кундалик хизмат ўташлари бевосита минтақалар бўйича тақсимланади; минтақавий ҳудудлар раҳбарларига патруль-пост хизмати нарядларининг кундалик жойлашувини белгилаш ҳуқуқи берилди; Тошкент вилояти туман (шаҳар)ларида Миллий гвардия ва ички ишлар органларининг жамоат тартибини таъминлаш кучлари таркибида биргаликда патруллик хизматини ўташ тартиби жорий қилинди.

Мамлакатимизда тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш мақсадида давлат, жамият ва шахс хавфсизлигини таъминлаш тизимида кенг қўламли демократик ислоҳотлар изчил давом эттирилмоқда. Хусусан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг яхлит тизимини шакллантириш, ички ишлар органларининг энг қуйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш ва замонавий иш услубларини жорий этиш орқали мамлакатимизда ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон (2021 йил 26 март) фармони қабул қилинди.

Фармонга биноан, ички ишлар органларининг таянч пунктлари негизида маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари босқичма-босқич ташкил этилиши белгиланди. Унга мувофиқ, маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани ҳудуддаги жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишнинг асосий қуйи бўғини ҳисобланиб, унинг негизида ички ишлар органларининг тегишли соҳавий хизматлари, Миллий гвардия ва бошқа давлат органларининг ҳамкорликдаги фаолияти йўлга қўйилди [3].

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ўрнатилаётган янги механизмларнинг самарали амалга оширилишини таъминлашда ички ишлар органларининг роли ва масъулиятини янада ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон (2021 йил 2 апрель) қарори қабул қилинди.

Қарорга мувофиқ, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш борасидаги фаолиятини самарали ташкил этиш мақсадида қуйидагиларни назарда тутувчи янги бошқарув тизими жорий этилди: биринчидан, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ушбу ҳудудлардаги ички ишлар ва бошқа ваколатли органларнинг мавжуд куч ва воситаларини ягона “пойтахт минтақаси” тамойили асосида сафарбар қилган ҳолда ҳамкорликда амалга оширилиши белгиланди; иккинчидан, жамоат тартибини оммавий бузиш билан боғлиқ ҳолатлар юзага келганда пойтахтдаги барча ички ишлар органлари фаолиятини, шунингдек, жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ваколатли давлат органлари ва жамоат тузилмалари куч ва воситаларининг ягона тезкор бошқаруви Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси зиммасига, умумий бошқаруви ички ишлар вазирлиги зиммасига юклатилди.

Ягона “пойтахт минтақаси” тамойили асосида ишларни самарали ташкил этиш мақсадида Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ички ишлар бош бошқармалари бошлиқларининг ҳамраислигида Жамоат хавфсизлигини таъминлаш масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи кенгаш ташкил этилди. Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти Миллий гвардия бошқармаларининг бошлиқлари мазкур Кенгаш раисининг ўринбосарлари ҳисобланди. Кенгаш йиғилишлари ҳар ойда камида бир маротаба ўтказилиши ҳамда унда пойтахт минтақасида криминоген ва ижтимоий вазиятни таҳлил қилиш натижасида аниқланган муаммоларни ўзаро ҳамкорликда ҳал этиш бўйича манзилли чоралар аниқланиши белгиланди.

Шу билан бирга, Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси ҳузурида Ягона тезкор бошқарув маркази ташкил этилиб, қуйидагилар унинг асосий вазифалари этиб белгиланди: биринчидан, пойтахт ҳудудида криминоген ва ижтимоий вазиятни узлуксиз мониторинг

қилиш, жамоат хавфсизлигини таъминлашга жалб этилган ички ишлар органлари, Миллий гвардия, Фавкулудда вазиятлар вазирлиги ва Тошкент шаҳар ҳокимлигининг тегишли куч ва воситаларини бошқариш; иккинчидан, жиноятлар, ҳодисалар ва фавкулудда ҳолатлар ҳақидаги хабарларга тезкорлик билан муносабат билдириш, жамоат тартибini оммавий бузиш билан боғлиқ ҳолатлар юзага келганда ваколатли идораларнинг ҳаракатларини марказлашган ҳолда мувофиқлаштириш.

Мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада ривожлантириш ҳамда ушбу соҳадаги давлат сиёсатининг истиқболли йўналишларини белгилаш мақсадида, яна бир муҳим ҳужжат, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2021 йил 29 ноябрь) ПФ-27-сон фармони қабул қилинди.

Мазкур фармон, аввало, мамлакатимиздаги кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч-осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятда қонун устуворлиги ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга қаратилган бўлиб, мазкур ҳужжатнинг аҳамиятли жиҳати шундаки, у билан жамоат хавфсизлигини таъминлашга доир комплекс чора-тадбирларни амалга оширишнинг ҳуқуқий асоси яратилди. Шу вақтга қадар бу борада тўлақонли ҳуқуқий асослар мавжуд эмас эди. Мазкур фармон асосида, Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси ҳамда 2022-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегияси тасдиқланди.

Миллий хавфсизликнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланган жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатини белгиловчи муҳим ҳужжат – “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси”да, жамоат хавфсизлиги билан боғлиқ асосий тушунчалар, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги миллий манфаатлар, давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, фаолиятнинг асосий тамойиллари, давлат томонидан тартибга солиниши, концепцияни амалга ошириш механизмлари ва ундан кутилаётган натижалар каби муҳим масалалар ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди [4].

Ички ишлар органларининг жамоат тартибini сақлаш фаолиятини ташкил этишдаги ўзаро ҳамкорлик масалалари кўрилатганда, аввало ўзаро ҳамкорлик тушунчасига таъриф бериб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Жамоат тартиби сақлашдаги ўзаро ҳамкорлик – ушбу фаолият билан шуғулланувчи субъектларнинг қонун ва қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига асосланиб, ўзаро келишилган ҳолда фаолиятнинг шакл ва усуллари, хизмат ваколатларидан самарали фойдаланиши бўлиб [6, 38 б], бунда икки ёки ундан ортиқ хизмат, яъни бошқарувнинг бир-бирига бўйсунмаган алоҳида иштирокчилари ўз ҳаракатларини ўзаро келишиб бажаришади [10, 104 б]. Ҳуқуқшунос олим З.С. Зарипов айтганидек, ҳамкорликни ташкил қилишга соҳадаги меҳнат тақсимооти, таркибий бўлинмалар ўртасида вазифалар ва мажбуриятларнинг тақсимланиши каби масалаларни қамраб олган мақсаднинг вужудга келиши сифатида ҳам қараш мумкин. Ўзаро ҳамкорликнинг мақсади бошқарув тизими олдида турган умумий вазифаларини ҳал этишда куч ва воситаларни тўғри тақсимлашни англатади [5, 57 б].

Бу борада тадқиқот олиб борган ҳуқуқшунос олимларнинг – давлат органлари ва муассасалари, жамоатчилик тузилмалари билан ҳамкорликда амалга ошириладиган вазифалар кўшма қарорлар, режалар, кўрсатмалар ва йўриқномаларга мувофиқ амалга оширилади, барча шароитларда ҳам ҳамкорлик кўшма тадбирларни режалаштириш ва ўтказиш, маълумотларни айирбошлаш, жамоат тартибini муҳофаза қилиш масалалари юзасидан таклифлар тайёрлаш ва тегишли ташкилотларга тақдим этиш йўли билан амалга оширилади деган фикрларга қўшилиш мумкин.

Ички ишлар органларининг жамоат тартибini сақлаш фаолиятини ташкил этишдаги ҳамкорлигини турли шакллари мавжуд бўлиб, уларни шартли равишда иккига: ўзаро ахборот алмашиш ҳамда фаолиятга доир муайян чора-тадбирларни ҳамкорликда режалаштириш, амалга ошириш, натижаларини умумлаштириш, муайян вазифаларни ҳал қилишда ўзаро ёрдам бериш ва қўллаб-қувватлашда намоён бўладиган амалий ҳамкорликка ажратиш мумкин.

Бугунги кунда ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этишда субъектларнинг ўртасидаги ўзаро ахборот алмашиш ҳамкорликнинг кенг тарқалган шаклидир. Ички ишлар органларининг ходимлари айнан ахборотни йиғиш, таҳлил қилиш ва уни алмашиш асосида ишлаб чиққан хулосага кўра ҳуқуқбузар ёки ҳуқуқбузарликка мойил бўлган шахслар билан муносабатда бўлиши, уларнинг тақдирларини белгилаши боис айрим олимлар томонидан ахборот олиш ва унга ишлов беришни ички ишлар органлари фаолиятининг асосий технологияларидан бири дея таъкидланади [12, 465 б].

Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этишдаги ҳамкорликнинг принципларини қуйидагилар ташкил этади: – Конституция ва қонун устуворлиги; – олдиндан ишлаб чиқилган ва келишилган режа асосида ўтказилиши; – қуйи органларнинг юқори органларга бўйсунуши; – белгиланган ваколат доирасидан четга чиқмаслик; – ҳар қандай масалаларнинг уюшқоқлик ва тезкорлик билан ҳал этилиши.

Ўрганишлардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, ҳозирги кунда ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этишдаги ҳамкорлиги: биринчидан, биргаликда йўриқномалар ўтказишда; иккинчидан, ҳуқуқбузар ва жиноят содир этишга мойил бўлган шахслар ҳақида ахборотларни ўзаро алмашишда; учинчидан, ҳуқуқбузарликлар жумладан, жиноятларнинг содир этилиш сабаби ва шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этишда; тўртинчидан, жамоат тартиби ва ҳавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир тадбирларни ҳамкорликда амалга оширишда; бешинчидан, илғор тажрибаларни ўзаро алмашишда намоён бўлмоқда.

Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этишдаги ҳамкорликнинг самарали ташкил этилиши, биринчидан, ушбу ҳамкорликнинг ҳуқуқий тартибга солинганлигига; иккинчидан, ўзаро ҳамкорликнинг асосий йўналишлари, усул ва шакллари, куч ва воситаларининг аниқ белгилаб олинганлиги, шунингдек ҳамкорликнинг функционал ваколатлар доираси билан аниқ чегараланганига; учинчидан, ҳамкорликнинг муҳим шarti бўлган ахборот муҳитининг яратилганлигига; тўртинчидан, ҳамкорликнинг биргаликда режалаштирилиши, режаларнинг амалдаги ижроси самарали таъминланиши ва иш натижаларининг биргаликда таҳлил қилиб борилишига кўп жиҳатдан боғлиқдир.

Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этишдаги ҳамкорликнинг ўзига хос жиҳатлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: – биргаликдаги фаолиятнинг субъект, объект ва предмети, умумий мақсад, вазифа ва йўналишларининг мавжудлиги; – ҳамжиҳатлик, ўзаро ёрдам кўрсатиш ва ўзаро қўллаб-қувватлашга асосланганлиги; – ижобий натижаларга эришиш учун интилиш; – ҳамкорликнинг мукамал (оптимал), ҳар икки томон учун мақбул шакл ва усулларининг қўлланиши; – ахборот таъминоти ва таҳлилга эгаллиги; – иштирокчиларнинг ҳамкорликни ташкил этиш учун масъуллиги ва биргаликдаги фаолиятнинг баҳолаб борилиши.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этишдаги ҳамкорликнинг ҳуқуқий ва ташкилий-тактик асосларини такомиллаштириш жамоат тартиби ва фуқаролар ҳавфсизлигига қарши қаратилган ғайриижтимоий ҳатти-ҳаракатларни аниқлаш, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар кўриш каби фаолиятларини самарали ташкил қилишнинг имконини беради.

Иқтибослар/Синоска/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Ички ишлар органлари ходимлари ва фахрийларига табрик йўллади // <https://www.xabar.uz/jamiyat/prezident-iio-xodimlariga-tabrik-yolladi> (President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev congratulated the employees and veterans of the internal affairs bodies // <https://www.xabar.uz/jamiyat/prezident-iio-xodimlariga-tabrik-yolladi>)
2. Ўзбекистон Республикасининг ички ишлар органлари тўғрисидаги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, – 2017. – № 37. – 978-м. (Law of the Republic

- of Uzbekistan on internal affairs bodies // collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, – 2017. – № 37. – 978-а.)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сон фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 06/21/6196/0240-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-6196 dated march 26, 2021 “On measures to raise the work of law enforcement agencies in the field of public security and the fight against crime to a new level in terms of quality” // National Database, 26.03.2021, No. 06/21/6196/0240).
 4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси» // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.12.2021 й., 06/21/27/1116-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-27 dated november 29, 2021 “On approval of the Concept of Public Security of the Republic of Uzbekistan and measures for its implementation” // National Database, 01.12.2021, No. 06/21/27/1116).
 5. Зарипов З.С. Профилактическая функция следственных подразделений органов внутренних дел. – Т., 1980. – С. 57. (Zaripov Z.S. Preventive function of the investigative units of the internal affairs bodies. - Т., 1980. - P. 57.)
 6. Афанасьев В.А. Организация работы участкового инспектора милиции. – М., 1990. – С. 38 (Afanasiev V.A. Organization of the work of the district police inspector. - М., 1990. - P. 38).
 7. Ismailov I, Sharipov S.S. Directions of implementation of reforms aimed at further improvement of the public safety system and increasing its effectiveness. International bulletin of applied science and technology. 2023, Volume 3, Issue 7, P 349-401.
 8. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш: Монография. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 175 (Ziyodullaev M.Z. Improving the management of the base points of internal affairs bodies: Monograph. — Т.: Republic of Uzbekistan, MIA Academy, 2018. — P. 175.).
 9. Шарипов С.С. Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ҳамкорлигини такомиллаштиришнинг айрим жиҳатлари // Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, P 21. (Sharipov S.S. Some aspects of improving cooperation of internal affairs authorities in the field of public security. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, P 21)
 10. Пулатов Ю.С., Исмаилов И., Қурбонов А. Ички ишлар органларида бошқарув асослари. – Т., 2005. – Б. 104 (Pulatov Yu.S., Ismailov I., Kurbanov A. Fundamentals of management in internal affairs bodies. - Т., 2005. - P. 104.).
 11. Ички ишлар органларининг маъмурий фаолияти. Проф. У.Таджихановнинг умумий таҳрири остида. – Т., 1996. – Б. 144. (Administrative activities of internal affairs bodies. Under the general editorship of Prof. U. Tadzhihanov. – Т., 1996. – P. 144.)
 12. Криминология / Под ред. Дж.Ф. Шели; пер. с англ. – СПб., 2003. – С. 465 (Criminology / Ed. J.F. Sheli; per. from eng. - St. Petersburg, 2003. - P. 465.).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000